

PENTINGNYA REHABILITASI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Ahmad Rizal Subaktiar (1322100013)

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rizalpunyaemail@gmail.com

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi anak-anak yang dilakukan secara sengaja. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara social [1]. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Di sisi lain, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan, dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak, orang tua merupakan pihak pertama yang melindungi anak. Kewajiban orang tua dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anaknya sangatlah beragam. Pada tanggal 20 November 1989 dideklarasikan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of The Child), konvensi ini merupakan bukti bahwa perlindungan anak telah diakui secara internasional. Selain orang tua yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah bahkan dunia harus ikut andil dalam upaya melindungi segala hak anak [2].

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Indonesia membuka banyak pihak betapa mudahnya anak menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual dari paedofil. Paedofil merupakan kecenderungan orang dewasa lebih bernafsu untuk melakukan hubungan badan dengan anak dari pada dengan orang yang sudah dewasa [3]. Di Indonesia, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual belum berjalan dengan baik, hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi. Berbagai usaha untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak terkesan cuma-cuma, karena inti dari permasalahannya belum diperhatikan secara baik. Misal tentang penyuluhan tentang seks tetapi hal yang dapat memicu munculnya rangsangan seks masih terlihat dengan jelas, contohnya dengan mudahnya mengakses video porno, maraknya penjualan minuman keras, dan lain sebagainya [4].

Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak (paedofil) dapat juga disebut dengan *child molester* digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa, *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya, *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul, *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai

hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration), dan *Miscellaneous*: pelaku ini yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas [5].

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain mendapatkan hukuman penjara dan tindakan kebiri kimia, sebaiknya pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitasi. Hal ini untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. PERMENKES Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika menentukan “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Maksud dari rehabilitasi yaitu membebaskan seorang pecandu yang memiliki gangguan ketergantungan pada obat terlarang, sehingga ada kemiripan antara pecandu narkotika dan pedofilia yaitu bila pecandu narkotika dan pikirannya dikuasai oleh obat-obatan terlarang, sedangkan pedofilia mentalnya di kuasai oleh hawa nafsu terhadap anak kecil. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama gangguan kejiwaannya belum diobati, mereka bisa mengulangi aksi kejahatannya lagi [6].

Jika mengacu pada Undang-undang Noimor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, rehabilitasi medis: proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, dan kedua, rehabilitasi sosial: proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar pecandu bisa kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat [7].

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana dianggap sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa berpendapat bahwa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Artikel yang berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat [8].

Proses rehabilitasi sangat diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus yang mempunyai gangguan jiwa agar tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa. Di sisi lain, ketika pelaku kekerasan seksual keluar dari penjara atau bebas dari hukuman yang menjerat, otomatis pelaku kekerasan seksual akan kembali lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun perlakuan negatif pasti datang dari masyarakat kepada pelaku kekerasan seksual yaitu berupa cemooh atau hinaan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi mental pelaku kekerasan seksual. Norma tentang rehabilitasi masih bersifat samar, sehingga membutuhkan aturan lainnya yang memperjelas makna rehabilitasi sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.

DAFTAR BACAAN

- [1] I. Noviana. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*,” *Sosio Inf.*, vol. 01, no. 01, pp. 13–28, 2015.
- [2] E. I. T. Michael. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment Yang Berhubungan Dengan Siaran Tv Dan Anak*,” *Akrab Juara J. Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 7, no. 1, pp. 65–79, 2022, doi: 10.58487/akrabjuara.v7i1.1756.
- [3] R. Probosiwi and D. Bahransyaf. “*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap anak*”. *Sosio Inf.*, vol. 01, no. 1, pp. 29–40, 2015.
- [4] R. G. A. Anggara, K. Sianturi, D. W. Florency, and T. Michael. “*Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan*,” *Egalita J. Kesetaraan dan Keadilan Gend.*, vol. 15, no. 1, pp. 10–20, 2020, doi: 10.18860/egalita.v15i1.10178.
- [5] N. Sulisrudatin. “*Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*.” *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 6, no. 2, pp. 18–30, 2016.
- [6] Sripah and W. Afifah, “*Alternatif Pemidanaan Terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang*”. 2017. doi: 10.5281/zenodo.1155560.Abu.
- [7] D. Novitasari. “*Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*,” *J. Huk. Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4, pp. 917–926, 2017, [Online]. Available: <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>.
- [8] S. Hidayataun and Y. Widowaty. “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*,” *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 2, pp. 166–181, 2020, doi: 10.18196/jphk.1209.